

СОВРЕМЕННЫЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ЖАРГОН: УТРАТА ОРИГИНАЛЬНОЙ СЕМАНТИКИ СЛОВ (НА ПРИМЕРЕ «СЛОВАРЯ МОЛОДЕЖНОГО СЛЕНГА»)

Сайдуллаева Захро Лутфуллаевна

Студентка 2 курса направления русской филологии

Самаркандского государственного института иностранных языков

г.Самарканд, Республика Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7874445>

Аннотация: В статье чем больше внимания уделяется молодому поколению, тем светлее будет будущее страны. В цифровую эпоху каждый молодой человек стремится к совершенной современной жизни: подробно описаны желания иметь новейший смартфон, одеваться по последней моде, купить дорогой автомобиль и их воспитательное значение в сознании молодых людей.

Ключевые слова: современная жизнь, «сленг», тролль, Анчоус, Батон.

Annotation: In the article, the more attention is paid to the younger generation, the brighter the future of the country will be. In the digital age, every young person strives for a perfect modern life: the desire to have the latest smartphone, dress in the latest fashion, buy an expensive car and their educational value in the minds of young people are described in detail.

Key words: modern life, "slang", troll, Anchovy, Baton.

Молодёжь – это одна из постепенно формирующихся групп в обществе, которая считается основной силой при процветании государства. Чем больше уделяется внимание на подрастающее поколение, тем светлее будущее страны. В настоящем цифровом веке каждый молодой человек стремится к безупречной современной жизни: иметь смартфон в последней версии, одеваться по трендовой моде, купить дорогую машину и т.д. А так же многие подростки стараются проявить свою уникальность среди ровесников. В большинство случаев общение на другом непонятном языке иначе так называемом молодёжном сленге придаёт им определённый статус в своей среде. Само слово «сленг» взято от английского языка - «slang» и переводится как «жаргон». Знаменитый российский лингвист В.А.Хомяков утверждает так: «Сленг – это относительно устойчивый для определённого периода, широкоупотребительный, стилистически маркированный (сниженный) лексический пласт, компонент экспрессивного просторечия, входящего в литературный язык, весьма неоднородный по своим истокам, степени сближения к литературному языку, обладающий пейоративной экспрессией». Этот вид общения выделяет своих представителей экспрессивностью и использованием литературно ненормированных выражений.

Молодёжный сленг- своеобразный язык разговорной речи, повседневно употребляемый и широко распространённый в кругу молодых людей. Он представляет собой неординарную совместимость жаргонов, заимствованных из иностранного языка слов, различных аббревиатур и т.п. Со временем в результате быстрой популярности молодёжного сленга некоторые исконно русские слова утратили своё традиционное значение или же расширили ряд лексического значения.

В течение долгих времён русский язык пережил массу изменений в составе своей лексики: расширений, сужений. Стоит отметить, что все общие черты изменений лексических единиц слов можно выделить на два вида: а) появление нового и б) отмирание старого значения. В качестве примеров можем привести слова: тролль – это участник дискуссии, обычно в Интернете, цель которого – разозлить, опытный, достигший успехов в чём-либо; развод – мошенничество, обман; платье — `любая одежда, которую носят поверх белья` (гражданское, военное платье); в современном русском языке — `женская одежда особого покроя` (шелковое, бархатное платье).

В данной статье мы хотим представить перечень такого рода для ясного разъяснения этого процесса. К примеру, слово анчоус (заимствованное от испанского anchoa) в русском языке понимается как мелкий вид морской рыбы из рода сельдей, которую консервируют и употребляется как деликатес. Однако, в молодёжном сленге он обрёл иное значение:

Анчоус – мужчина, молодой человек: А, этот анчоус неплох.

Так же существительное аэродром. Для молодёжного круга это не площадка с различными сооружениями, необходимыми для подъёма, посадки, стоянки и обслуживания летательных аппаратов, а место встреч, тусовок, либо пристанище, место временного проживания: Завтра встретимся на нашем старом аэродроме. Нам хорошо известно, что некоторые заимствованные слова на сленг с литературной речи имеют некий пренебрежительную и неуважительную семантику:

Белинский – 1) водка; 2) белое сухое вино: Катя, принесла белинского?

Батон – 1) сумка цилиндрической формы: Этот батон я купила на WB за две тысячи. 2) отец: Слышь, а твой батон дома? 3) пуговица: Вот я про неё тебе рассказывал – девушка в красном пальто с чёрными батонами.

Вазелин – 1) взятки: Не может быть! Да, я сам видел, как он каждому начальнику давал по пачке вазелина. 2) изворотливый, пронырливый человек: Всё таки, мне кажется, что этот новенький настоящий вазелин.

Гамбургер – иностранец: А, ты пойдёшь в парке погуляй. Одних гамбургеров увидишь.

Егор – компьютерная ошибка: Ну достало меня уже всё! Три часа как сижу, а тут одни егоры!

Желток – азиат: Эй Саша, а ну поговори-ка со своим желтком.

Жандарм – классный руководитель: Внимание всех! У нас завтра контрольная! Нееееет! Точно? Да, можешь спросит у жандарма.

Кактус – 1) остроумный человек: Вон идёт кактус нашего класса! 2) курс: Кто не сдал рубежку по этому кактусу? 3) Кактус тебе в карман – пожелание неудачи: Всё я готов. Кактус тебе в карман, не унывай!

Репка – 1) женщина репетитор: Это нам репка задала после того, как ты ушёл. 2) поклонница репа: Вот это ещё одна репка в классе.

Мустанг – 1) глупый несообразительный человек: Пожалуйста, объясни этому мустангу как заполнить бланку. 2) гражданин Соединённых Штатов Америки: Какие-то неординарные привычки у этих мустангов. 3) вши: Мам, срочно нужно продезинфицировать весь дом! Смотри сколько мустанги здесь живут!

Паук – 1) человек, имеющий хорошие связи: Я щас пауку позвоню. Он во всём разберётся. 2) связист; 3) дежурный по учебному корпусу в военно-морском училище: Цыц, цыц, цыц, паук идёт!

Фарш – 1) богатый человек: Ну, отец его фаршем города стал, теперь нас презирает. 2) деньги: Вова, одолжишь чуть фарша на колу? 3) учителя: Катя любимица нашего фарша.

Япония – я понял: Завтра в 7 встретимся у меня. Япония, бро.

Гроб – 1) отделение от багажа под нижней полкой в поезде: Тебе бы могли билет не покупать. Ты и в гроб поместишься. Ха-ха-ха! 2) колонка акустической системы: Ты почини свой гроб, как-то глушит. 3) корпус компьютера: Не трогай мой компьютер, особенно гроб. 4) мотоцикл: я Никиту увидела на новом гробу от BMW! 5) гробы – мн.ч мужские ботинки с квадратными носами: Нет мне не нравится. Тогда примерь этих гробов. 6) гробы – мн.ч деревянные лыжи.

Диск – наркотики в таблетках: Мне срочно нужно выйти за дисками.

Допинг – доплата с стипендии на питание: Женя как всегда ждёт допинга

Лыжи – 1) лыжи – самокат: Я на свой др хочу новые лыжи. 2) монитор: У его компьютера что-то не так с лыжами.

Мелодия – милицейская автомашина: Ребята, всё валит от сюда мелодия идёт.

Наждак – автобус городских маршрутов: Денек нет на такси на наждаке поеду.

Унты – 1) любая обувь: Эй, у тебя грязь на унтах. 2) устное народное творчество: Опять двадцать пять! Либо я настолько глуп, либо этот препод по унтам меня ненавидит!

Эфир – смесь водки и пиво: Ой, молодец! Серёга, ты у нас просто мастер эфира!

Блоха – 1) мотоцикл с коляской: Всю семью уже третий день бесил раздражающий звук старой блохи. 2) автомобиль: Твоя блоха уже скоро заплачет. Когда это она в последний раз была в мойке? 3) вещевого рынок; 4) ошибка в программе: Одна блоха испортила весь проект. 4) рок-группа “А-ха”: Кругом собрались фанаты «Блохи».

Шампунь – шампанское: Так кола, фанга, лимонад... Стоп, а где шампунь?

Саксофон – водосточная труба: Кажется, что что-то гудит на кухне. А-а-а, это саксофон;

Орден - синяк в груди от удара: Женя вчера получил орден от меня за свои слова.

Однако, стоит отметить, что при переходе на молодёжный сленг не только существительные, но и некоторые глаголы утрачивают свои значения:

Брить – разочаровать, подводить кого-либо, доставлять хлопоты, неприятности: Не связывайся теперь со мной. Ты брил моё доверие!

Высадить – сильно удивить кого-то: Молодец, Сахарова! Высадила всю аудиторию!

Ёжиться – 1) Вести себя вызывающе, сердиться, нервничать: Видел как она ёжилась перед директором? 2) заниматься йогой: А тебе нравится ёжиться?

Загнуть – 1) пропускать урок без причины: Давай, загнём сегодня историю. 2) предать, выдать, раскрыть: Это не я! Это Ваня всё загнул!

Причесать – 1)футб. Задеть кого-либо по голове верховым мячом: Нет, хорошо, всё нормально чуть причесал. 2) обмануть: Не верь ему. Он свою семью причесал насчёт экзаменов.

Работать – стараться быть похожим на кого-то: Ой дорогая, не работай так много! Тебе не быть мной!

Чинить – 1) лечить: Мой родной дядя сам чинил Филиппа Киркорова! 2)бить, избивать кого-либо: Ого, сынок кто тебя так починил!

Действительно, в наше время с каждым днём увеличивается количество представителей молодёжного сленга. К сожалению, мы можем уточнить, что этот процесс первым делом препятствует формированию и развитию богатой и выразительной языковой культуре подростков.

Так в ходе исследования было выявлено, что вследствие чрезмерного употребления сленгизмов, которое противоречит нормированной лексике современного языка, может предоставить некоторые изменения в понимании слов принятых нами с типично-оригинальным значением. Однако, в веке, когда уже лидирует поколение Z, закрыть все дороги к обновлению молодёжного жаргона тоже невозможно. В таком случае, остаётся лишь проявить адекватное отношение к небрежной речи молодых людей.

Список использованной литературы:

- 1.Никитина Т.Г. Словарь молодёжного сленга 1980-2000 гг.
- 2.Ожегов С.И. Словарь русского языка Москва-1960; Государственное издательство иностранных и национальных словарей.
- 3.<https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-molodezhnogo-slenga-v-rechi-sovremennogo-shkolnika>
- 4.<https://cyberleninka.ru/article/n/molodezhnyy-sleng-kak-protivorechivoe-yavlenie-v-sovremennoy-lingvistike>
- 5.Samatov, R. (2023). AVTOTURARGOH QIDIRISHDAGI MUAMMOLAR VA YECHIMLAR. Development and innovations in science, 2(4), 19-21.
- 6.Samatov, R., & Abdurazakova, D. (2023). KO 'P QAVATLI AVTOTURARGOHLARDA INTELLEKTUAL TIZIMLARNI QO 'LLASH ORQALI SAMARADORLIGINI OSHIRISH. Евразийский журнал академических исследований, 3(4 Part 3), 118-121.
- 7.Samatov, R., & Xalilova, G. (2022). AQLLI AVTOTURARGOHLAR TASHKIL QILISHDA PYTHON DASTURIDA YARATILGAN PROGRAMMA ORQALI SAMARADORLIKNI OSHIRISH. Eurasian Journal of Academic Research, 2(13), 916-918.
- 8.Xalilova, G. X. (2022). O 'QUVCHI VA TALABALARNING AVTOBUSDA HARAKATLANISHINI OPTIMALLASHTIRISHDA QO 'LLANILADIGAN SMART ILOVALAR QO 'LLASH. Eurasian Journal of Academic Research, 2(10), 167-171.
- 9.Indiaminov, R., & Yusupov, N. (2021, November). Mathematical Modeling of Magnetoelastic Vibrations of Current Conductive Shells in the Non Stationary Magnetic Field. In 2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT) (pp. 1-4). IEEE.
- 10.Indiaminov, R., Narkulov, A., Yusupov, N., Rustamov, S., Butaev, R., Kholjigitov, S., & Isayev, N. (2022, June). Nonlinear oscillations of a current-carrying shell in magnetic field. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2467, No. 1, p. 020013). AIP Publishing LLC.
- 11.Indiaminov, R., Narkulov, A., Yusupov, N., Zarpullaev, U., Abdullaev, A., & Rustamov, S. (2022, June). Nonlinear strain of a current-conducting annular plate in a magnetic field. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2467, No. 1, p. 060026). AIP Publishing LLC.
- 12.Yusupov, N. (2022). LEGAL REGULATION OF WORKING HOURS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. Science and Innovation, 1(8), 320-326.

13. Yusupov, N., Mardanov, H., & Abdunazarov, O. (2022). TECHNOLOGICAL QUALITY INDICATORS OF GRAIN OF STUDIED VARIETIES AND LINES AT THE COMPETITIVE VARIETY TEST NURSERY. *Science and Innovation*, 1(7), 604-607.
14. Yusupov, N. (2022). ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕЖИМА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ В РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН. *Science and innovation*, 1(C8), 320-326.
15. Yusupov, N., Mardanov, H., & Abdunazarov, O. (2022). РАҚОБАТЛИ НАВ СИЛОВИ КЎЧАТЗОРИДА ЎРГАНИЛГАН НАВ ВА ЛИНИЯЛАРНИ ДОНИНИНГ ТЕХНОЛОГИК СИФАТ КЎРСАТКИЧЛАРИ. *Science and innovation*, 1(D7), 604-607.
16. Butayev, R., & Yusupov, N. (2022). YUPQA QOBIQNING MAGNITOELASTIK TEBRANISHI. *Science and innovation*, 1(A4), 63-67.
17. Yusupov, N. O. (2021). THE CONTEMPLATION OF HOMER OR THE SUBJECTIVE COGNITIVE ASPECTS OF THE PROBLEM.(VA ZHUKOVSKY AND ART.). *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*, 2(05), 398-405.
18. Zhukovsky, V. A., & Yusupov, N. O. (2021). AWARENESS ABOUT THE HOMER OR THE SUBJECTIVE AND COGNITIVE ASPECTS OF THE PROBLEM. *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*, 2(05), 33-40.
19. Yusupov, N. O., Yusupova, N. O., & Eshmamatov, M. M. (2021). Games in teaching foreign languages and methods of conducting at the initial stage in secondary school. *Science and Education*, 2(Special Issue 2), 185-189.

